

**KKN DESA MINGGIRSARI, UPAYA UNTAG SURABAYA
MENGAJAK PELAKU UMKM DALAM MENGURUS IZIN
USAHA/SIUP (SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN)**

Oleh:

Irvan Abu Arifaini

1311800061

Dosen Pembimbing Lapangan:

Drs. Achmad Maqsudi M.Si., A.K., C.A.

NIDN: 07-290762-01

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

NIDN: 07-131068-01

Fakultas Hukum

Unieversitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2021

Gambar 1. Foto bersama Bapak Heri Herpens selaku pemilik UMKM BRONSUGAR

Surabaya, 29 Desember 2021 – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengadakan kegiatan Matching Fund 2021 di Blitar pada Jumat (1/10). Kegiatan ini merupakan kepedulian UNTAG Surabaya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat khususnya Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar mampu mengembangkan potensinya dalam berbagai aspek dengan mendapat payung hukum bagi pelaku UMKM.

UNTAG Surabaya mengirimkan mahasiswanya dari berbagai fakultas sebagai media dalam melangsungkan KKN di Desa Minggirsari. Kami, khususnya mahasiswa fakultas hukum UNTAG Surabaya mendapat tugas untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap permasalahan terkait perizinan usaha warga Desa Minggirsari.

Warga Desa Minggirsari memiliki sumber daya manusia yang cukup potensial, sehingga cukup banyak warga yang mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu payung hukum berupa perizinan usaha agar dapat melindungi usahanya dari sengketa atau masalah lain suatu saat. Disamping kurangnya pengetahuan, juga pemerintah kurang memfasilitasi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya.

Sasaran kegiatan ini tertuju pada 4 (empat) orang pelaku UMKM di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, akan tetapi karena wabah covid-19 dimana diberlakukan jarak fisik, maka kegiatan pelatihan dilakukan secara terbatas dan cukup singkat. Kami diberi kesempatan selama 4 (empat) hari untuk melaksanakan pengabdian

masyarakat bagi warga Desa Minggirsari. Diharapkan setelah program ini, maka upaya pembuatan ijin usaha sudah bisa dilaksanakan dengan baik oleh pelaku UMKM.

Selain diisi dengan paparan materi pelatihan untuk pembuatan ijin usaha baik secara *offline* maupun *online*, juga dilakukan diskusi dan tanya jawab, demonstrasi, dan tutorial kepada peserta pelatihan dalam upaya mempermudah menyiapkan perizinan yang diperlukan nantinya.

Kafe BRONSU “BRONSUGAR”

Gambar 2. Sesi wawancara mahasiswa UNTAG Surabaya dengan Bapak Heri Herpens didampingi Kepala Desa Minggirsari

Tahap persiapan kunjungan UMKM dimulai dengan melakukan survey terhadap UMKM yang berpotensi untuk berkembang pesat di wilayah tersebut. Kami menemui Bapak Heri Herpens selaku pemilik UMKM DAPOER BRONSU “BRONSUGAR” berupa kafe yang juga menyediakan berbagai olahan kuliner brownies. Kami kemudian menanyakan beberapa hal tentang usaha yang dikelolanya. Sudah setahun sejak didirikannya outlet tersebut pada (10/10/19) yang semula hanya memproduksi brownies kukus dan panggang yang mendapat respon positif dari masyarakat.

Outing selling dilakukan dengan menyebar brosur ke masyarakat, mengikuti kegiatan arisan ibu-ibu guna mempresentasikan produk brownies, mendatangi hotel-hotel dan instansi-instansi sebagai menggunakan brownies dalam acara-acara rapat, pernikahan, dan pertemuan-

pertemuan lainnya. Dengan begitu akan membuat omset brownies BRONSUGAR semakin banyak, dan produknya lebih dikenal oleh masyarakat luas.

“Untuk produk *best seller* kami adalah brownies panggang karena brownies kukus sudah sering dijumpai sebelumnya oleh masyarakat, secara faktor produksi kami dorong di brownies panggangnya,” kata Heri Herpens.

Karena bisnis yang dijalani memberikan kurva yang meningkat, akhirnya Heri Herpens merambah ke *dessert box* yang beberapa waktu terakhir cukup banyak diminati dan menjadi tren kuliner manis yang kekinian.

“Lumayan *hype*, dan *market* nya di Blitar juga bagus,” ucap Heri Herpens.

Untuk meningkatkan penjualan, beliau menggunakan strategi dengan mengusung outletnya seperti kafe agar lebih *instagramable* untuk menarik minat anak muda agar lebih lama mengunjungi outletnya.

“Untuk strategi pemasaran diawal-awal kita pakai reseller, karena bisa mempercepat *brand image* sekitar 6 bulan pertama,” ucap Heri Herpens.

Mereka juga melakukan pemasaran melalui media sosial atau melakukan pemesanan melalui media elektronik lain, bisa juga melakukan promosi melalui *e-commerce* dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mereka juga mengklaim bahwa usahanya mengalami peningkatan yang pesat selama pandemi covid-19.

“Izin usaha itu kita yang sudah ada PIRT dan ini sudah *update*,” tutur Heri Herpens saat diwawancarai di tempatnya.

Beliau juga mengatakan bahwa sekarang dapat mengajukan perizinan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan dianjurkan untuk mengurus secara *online*. Untuk NIB (Nomor Induk Berusaha) pun juga sudah mengantongi izin yang berisi identitas resmi pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.

Pengurusan HAKI Mengenai Izin Merek Dagang

Untuk saat ini, pemilik usaha sedang mendaftarkan kembali merek dagangnya karena dulu sempat mengurus merek dagang, namun ditolak oleh sistem karena terindikasi menyerupai

merek dagang usaha oleh-oleh di wilayah Yogyakarta. Dalam mengurus perizinan merek dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM). Terdapat beberapa kendala terkait pendaftarannya, hal ini disebabkan banyak faktor mulai dari biaya yang tidak sedikit yang menurut pemaparan pemilik sampai Rp3.000.000,00 saat mendaftarkan mereknya. Proses yang rumit menjadi lebih panjang sehingga memakan waktu lebih lama sampai minimal 2 (dua) tahun.

“Untuk prosesnya sendiri kami sudah memasuki tahun pertama, pada verifikasi awal,” kata Heri Herpens.

Sebelumnya juga pemilik usaha pernah mencoba mendaftarkan mereknya dengan nama “BRONSU” namun ditolak sistem karena terindikasi memiliki kesamaan dengan usaha orang lain di daerah Yogyakarta dan terindikasi mirip dengan publik figur Ruben Onsu (Bensu).

“Jadi kami merubah BRONSU menjadi BRONSUGAR, ada gar-nya dibelakang,” terang Heri Herpens.

Selain perizinan HAKI tentang merek dagang, pemilik usaha juga menuturkan bahwa sampai saat ini juga masih dalam proses mengurus perizinan terkait pendaftaran label “halal” ke MUI.

“Persyaratannya banyak, prosesnya panjang, yang ngurus juga saya sendiri, jadi sampai sekarang belum saya unggah, tapi untuk persyaratannya sudah saya siapkan,” menurut keterangan dari Heri Herpens (31/10/21).

Dalam persyaratan label halal disini penekanannya adalah bahan baku yang dipakai, dan beliau sendiri masih menyiapkan dokumen apa saja yang perlu untuk mengajukan label halal. Menurut keterangan lebih lanjut, untuk saat ini LPPOM MUI menggratiskan bagi 4.000 UMKM di seluruh Indonesia jika ingin mendapatkan sertifikasi halal. Namun, dari banyaknya kuota yang diberikan hanya 583 kuota sampai oktober ini yang mendaftar. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang bagaimana dalam mendaftarkan label halal.

Usaha yang dijalankan Bapak Heri Herpens sendiri sudah meluas sampai ke luar kota. Dengan HPP (Harga Pokok Penjualan) sebesar 30% dari keuntungan, menjadikan omzet tiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00. Menurut pengakuan pemilik usaha, banyak mitra yang juga ikut bergabung dengan usaha yang dijalani oleh Bapak Heri Herpens ini. Lebih lanjut,

beliau memaparkan juga telah menjalin kerja sama mitra dengan *franchise* di Blitar, Kediri, dan Surabaya.

“Di kami mitra itu dibagi 2, mitra outlet dan mitra dapur,” kata Heri Herpens

Dalam hal ini, mitra outlet yang dimaksud adalah mitra hanya menyediakan tempat usaha dan hal lain yang diperlukan tanpa melibatkan alat produksi. Sedangkan mitra dapur diberi kewenangan dalam mengolah dan membuat kue brownies sendiri dengan standarisasi yang telah ditentukan Bapak Heri Herpens selaku pemilik UMKM, namun terdapat beberapa hal yang masih dipegang kendali oleh pemilik yang merupakan rahasia perusahaan.

Selanjutnya, pemilik mengaku masih dalam mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena tempat usahanya didirikan diatas pekarangan tanah disamping rumahnya. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perumahan tertulis “*Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.*”¹ Namun, untuk beberapa cabang yang tersebar di beberapa kota, sudah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yaitu *franchise* di Surabaya, Kediri, dan di Blitar sendiri.

MoU Sebagai Bagian Dari Kontrak Kerjasama Dengan Klien

Terakhir, adalah *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain “nota kesepakatan”, “nota kesepahaman”, “perjanjian kerja sama”, “perjanjian pendahuluan”. Di dalam KUHPPerdata tidak dikenal apa yang dinamakan nota kesepahaman. Akan tetapi apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak terlebih kontrak-kontrak bisnis, banyak yang dibuat dengan disertai nota kesepahaman yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUHPPerdata.²

Hingga saat ini tidak dikenal pengaturan khusus tentang MoU. Hanya saja, merujuk dari defenisi dan pengertian di atas, dimana MoU tidak lain adalah merupakan perjanjian

¹ ‘Langkah Hukum Atas Gangguan Kenyamanan Hunian - Klinik Hukumonline’ <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50746c4ceafdb/hak-mendapatkan-kenyamanan-tinggal/>> [accessed 29 November 2021].

² ‘MoU Adalah - Contoh, Pengaturan, Macam, Tujuan, Kekuatan’ <<https://www.gurupendidikan.co.id/mou-adalah/>> [accessed 29 November 2021].

pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam buku iii KUHPerdara. Pengaturan MoU pada ketentuan buku iii KUHPerdara yang sifatnya terbuka membawa konsekuensi pada materi muatan atau substansi dari MoU yang terbuka pula.

Artinya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan MoU akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dan norma kepatutan, kehati-hatian dan susila yang hidup dan diakui dalam masyarakat, serta sepanjang penyusunan MoU itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
2. Para pihak yang membuat perjanjian adalah pihak yang cakap;
3. Perjanjian dibuat karena ada hal tertentu; dan
4. Serta hal tersebut merupakan hal yang halal.

Kekuatan mengikat MoU terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa MoU berkekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya serta bahwa MoU adalah merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.

MoU ini adalah salah satu jenis dokumen resmi yang didalamnya memuat penjelasan tentang persetujuan diantara dua belah pihak. Dokumen MoU ini lazimnya digunakan didalam sebuah perusahaan berkaitan dengan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara perusahaan dengan klien-nya. Bentuk MoU dapat dikenali dari ciri-ciri dan isinya yang ringkas, biasanya cukup ditulis dalam satu halaman saja, berisi hal yang dianggap paling pokok atau penting saja. Bersifat pendahuluan saja dan biasanya dapat diikuti oleh surat perjanjian yang dimuat terbatas dan umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan.

Dokumen MoU bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, maka harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan MoU ini bersifat moral, akan tetapi dalam prakteknya, MoU tetap disejajarkan dengan perjanjian lainnya. Ikatan yang terbentuk tidak hanya bersifat moral, tetapi juga menjadi sebuah ikatan hukum.

Poin pentingnya terletak pada isi atau materi dari nota kesepahaman itu, bukan semata-mata pada istilah.

Dokumen MoU jika ingin terikat secara hukum, maka dapat diajukan kepada pejabat hukum terkait yaitu seorang notaris yang kemudian disaksikan oleh notaris dan kedua pihak menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian notaris dapat menyimpan salinan dan dokumen asli berupa arsip negara dan salinannya dapat diberikan kepada kedua belah pihak.

Akibat Bila Terjadi Suatu Pengingkaran Substansi Dari MoU

Pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari MoU dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:

1. Pengingkaran terhadap substansi MoU yang tidak berkedudukan sebagai kontrak;
2. Pengingkaran substansi MoU yang berkedudukan sebagai kontrak (wanprestasi).³

Untuk MoU yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian untuk masalah ini lebih pada musyawarah untuk mencari suatu jalan keluarnya. Adanya sanksi moral dalam hal ini dimisalkan bahwa pihak yang mengingkarinya MoU hanya mendapatkan suatu cap buruk terhadap *track record*-nya. Dan suatu hari bila ia mengadakan suatu perjanjian lagi terhadap pihak lain maka kemungkinan dia tidak akan dipercaya lagi dan tidak akan ada lagi yang akan melakukan kerjasama bisnis lagi dengannya.

Kemudian bagaimana dengan kedudukan dari MoU yang tidak mempunyai suatu kekuatan hukum yang memaksa (sanksi) sehingga bisa mempunyai sanksi. Hal itu tentunya tidak terlepas dari teori ratifikasi. Dimana yang dimaksud dengan ratifikasi disini adalah suatu tindakan pengakuan yang menguatkan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, dalam hal ini akan menguatkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dalam hal ini MoU yang telah dibuat sebelumnya diratifikasi menjadi sebuah kontrak baru dengan substansi lebih tegas menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak disertai dengan sanksi yang tegas pula jika terdapat suatu pelanggaran.

³ R. R. (Rio) Wawointana, 'Kedudukan Mou Dan Akibat Pengingkaran Terhadap Klausula Mou Ditinjau Dari Hukum Kontrak', *Lex Privatum*, 4.1 (2016), 147293 <<https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>>.

Sedangkan untuk MoU yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka apabila terjadi suatu wanprestasi terhadap substansi dalam MoU ini, maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi dari perundang-undangan yang berlaku.

Apakah DAPOER BRONSU “BRONSUGAR” Sudah Memiliki MoU?

Jawabannya sudah, menurut penuturan dari pemilik usaha tersebut, telah menjalin kerjasama dengan berbagai outlet cabang di Blitar, Kediri, bahkan sampai Surabaya. Dengan cabang yang cukup banyak, tentu saja diperlukan suatu perikatan untuk melindungi masing-masing pelaku usaha. Penjualannya pun tidak hanya dilakukan di outlet saja, tetapi karyawan juga melakukan penjualan keluar atau yang sering disebut dengan *outing selling*. *Outing selling* ini bertujuan untuk memperkenalkan produk brownies BRONSUGAR kepada masyarakat yang belum begitu mengenal produk tersebut kemudian dengan adanya *outing selling* membuat peminat brownies BRONSUGAR semakin banyak. Membuat produknya semakin dikenal dan banyak yang ingin menjalin mitra dengan produk brownies BRONSUGAR.

Perjanjian kerjasama kemitraan diatur dalam PP No. 44/1997 tentang Kemitraan⁴ yaitu kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. PP No. 17/2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah⁵ kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

⁴ ‘PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan [JDIH BPK RI]’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56380>> [accessed 29 November 2021].

⁵ ‘PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah [JDIH BPK RI]’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013>> [accessed 29 November 2021].

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam bidang usaha yang memiliki prinsip saling menguntungkan. Kedua peraturan tersebut mengandung prinsip yang sama yaitu saling mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pada perkembangan dunia bisnis yang terjadi di dunia modern saat ini, pengertian kemitraan di dalam peraturan pemerintah tersebut sudah tidak relevan lagi terdapat perubahan dalam subyek yang melakukan kemitraan. Menurut Muhammad Jafar Hafsa dalam bukunya dengan judul Kemitraan Usaha menjelaskan bahwa, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan (Muhammad Jafar Hafsa, 1999: 43).⁶ Para pihak tersebut dijelaskan yaitu adanya pihak penerima kemitraan dan pihak pemberi kemitraan. Dengan adanya pengertian tersebut maka saat ini banyak sekali bisnis kemitraan yang dilakukan oleh para pihak atau lebih, contohnya DAPOER BRONSU “BRONSUGAR”.

Walaupun usaha kemitraan yang dijalin dengan Bapak Heri Herpens selaku pemilik usaha mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak juga beberapa dari mereka yang memutuskan hubungan kerjasama. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor salah satunya karena dampak pandemi covid-19 sehingga penjualannya tidak mengalami kurva naik dan beberapa juga tidak dapat mengelola outlet dengan baik. Misalnya di Kediri hanya tersisa 2 outlet dan di Surabaya tersisa 1 outlet yaitu di daerah Rungkut.

Bapak Heri Herpens juga tidak lepas tangan setelah beberapa mitra menjalin kerjasama, karena beliau tetap memantau dan bersama-sama saling membantu agar usaha yang dijalankan mitra tidak berhenti di tengah jalan. Hal ini bertujuan agar terjalinnya suasana mitra kerjasama yang baik dan tentu saja membawa profit bagi semua mitra dan tentu saja pemilik usaha.

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usah kecil usaha kecil dapat berkembang.

⁶ Mohammad Jafar Hafsa, 'Kemitraan Usaha', Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu atau lebih aspek pemasaran, pembinaan dan permodalan, manajemen, dan teknologi (Salim H.S, 2006: 177).⁷ Perjanjian kerjasama merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar, di mana usaha menengah dan atau besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil, dan usaha kecil berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

⁷ Salim H.S, 'Hukum Kontrak', Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 33.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Langkah Hukum Atas Gangguan Kenyamanan Hunian - Klinik Hukumonline’
<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50746c4ceafdb/hak-mendapatkan-kenyamanan-tinggal/>> [accessed 29 November 2021]
- Mohammad Jafar Hafsa, ‘Kemitraan Usaha’, Pustaka Sinar Harapan, 2000
- ‘MoU Adalah - Contoh, Pengaturan, Macam, Tujuan, Kekuatan’
<<https://www.gurupendidikan.co.id/mou-adalah/>> [accessed 29 November 2021]
- ‘PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah [JDIH BPK RI]’
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013>> [accessed 29 November 2021]
- ‘PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan [JDIH BPK RI]’
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56380>> [accessed 29 November 2021]
- Salim H.S, ‘Hukum Kontrak’, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 33
- Wawointana, R. R. (Rio), ‘Kedudukan Mou Dan Akibat Pengingkaran Terhadap Klausula Mou Ditinjau Dari Hukum Kontrak’, *Lex Privatum*, 4.1 (2016), 147293
<<https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>>